

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ СОЛНЕЧНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Б.Б.Бойназаров

М.О.Узбеков

Ферганский политехнический институт,

e-mail: bekzod.ferpi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8251304>

Аннотация: в данной исследовательской работе особое внимание уделено факторам, влияющим на эффективность работы коллекторов солнечных воздухонагревателей, и направлениям, которые необходимо реализовать для повышения эффективности.

Ключевые слова: коллектор солнечного воздухонагревателя, КПД, потери давления, гидравлическое сопротивление, солнечный поток.

Существует множество способов использования солнечной энергии, и одним из самых популярных на сегодняшний день является получение тепловой энергии с помощью коллекторов солнечного нагревателя воздуха. В настоящее время приоритетной задачей считается повышение эффективности коллекторов солнечных воздухонагревателей и снижение их стоимости. Поэтому научные исследователи уделяют особое внимание проведению научных исследований в этих направлениях [1-11].

На эффективность коллекторов солнечных воздухонагревателей влияет множество факторов:

- Тип и дизайн коллектора: Различные типы солнечных воздухонагревателей имеют разные дизайны, включая плоские и цилиндрические коллекторы. Эффективность зависит от конструкции, формы и материалов, используемых в коллекторе.
- Солнечный поток: Интенсивность солнечного излучения в данной местности, время года и время суток сильно влияют на эффективность. Обычно приводит к более высокой эффективности в периоды высокой энергоемкости солнечного излучения.
- Угол наклона и ориентация коллектора: Оптимальный угол наклона и ориентация коллектора относительно солнца позволяют максимизировать поглощение солнечной энергии.
- Площадь поверхности коллектора: Чем больше площадь поверхности коллектора, тем больше солнечной энергии он может поглотить и преобразовать в тепло.

- **Материал поглотителя:** Материал, используемый для поглотителя, должен обладать хорошей способностью поглощения и передачи тепла. Он должен быть хорошим поглотителем солнечной радиации и эффективно передавать это тепло рабочему воздуху.
- **Теплоизоляция и утечки тепла:** Коллектор должен быть хорошо изолирован, чтобы минимизировать потери тепла в окружающую среду.
- **Эффективность теплообмена:** Процесс передачи тепла от поглотителя к рабочему воздуху играет роль в эффективности солнечного воздухонагревателя.
- **Температура рабочего воздуха:** Высокая температура рабочего воздуха, которая достигается в коллекторе, может повысить эффективность системы.
- **Чистота коллектора:** Поверхность коллектора должна быть чистой, без пыли, грязи или других загрязнений, которые могут ограничить поглощение солнечной энергии.
- **Климатические условия:** Климатические условия, такие как температура, влажность и облачность, могут влиять на КПД коллектора.
- **Эффективность солнечных воздухонагревателей** можно повысить, изменяя расход воздуха на выходе на поток солнечного света.

Все эти факторы взаимодействуют между собой, и оптимальный дизайн и настройка солнечных воздухонагревателей позволяют достичь наилучшей эффективности в конкретных условиях.

К настоящему времени основной задачей стало определение двух показателей эффективности конструкции. потому что повышение энергоэффективности приводит к появлению экономически неэффективных конструкций. поэтому основное внимание уделяется созданию новых поколений солнечных коллекторов воздухонагревателей, экономичных и энергоэффективных.

При разработке экономичной и энергоэффективной конструкции коллектора солнечного воздухонагревателя показатели эффективности могут изменяться в зависимости от геометрических размеров и расположения ускоряющих элементов теплообмена. Он в основном учитывает изменение рабочей поверхности коллектора вместе с коэффициентом теплоотдачи.

Рисунок 1. Ромбический коллектор солнечного воздухонагревателя с элементом, ускоряющим процессы теплообмена

Разработана конструкция коллектора солнечного воздухонагревателя с элементом, ускоряющим процессы теплообмена, в виде ромба с оптимальными геометрическими размерами. с помощью конструкции проведены экспериментальные испытания и получены результаты. На основании полученных результатов были оценены годовые показатели выработки энергии устройством.

Использованная литература:

1. Uzbekov, M.O., Boynazarov, B.B. Studies of the thermal and hydraulic characteristics of the heat carrier of a solar air heating collector. J. Sib. Fed. Univ. Eng. & Technol., 2022, 15(5), 534–540. DOI: 10.17516/1999-494X-0414.
2. Uzbekov M.O., Boynazarov B.B. Issues of development of solar collectors with high efficiency, J. Sib. Fed. Univ. Eng. & Technol., 2021, 14(8), 942–949. DOI: 10.17516/1999-494X-0364.
3. Узбеков М.О., Туйчиев З.З., Бойназаров Б.Б., Турсунов Д.А., Халилова Ф.А. Исследование термического сопротивления солнечного воздухонагревателя с металлической стружкой // Энергосбережение и водоподготовка. № 4 (120), 2019.
4. Ondieki H. O., Koech R. K., Tonui J. K., Rotich S. K. Mathematical Modeling Of Solar Air Collector With A Trapezoidal Corrugated Absorber Plate // INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 3, ISSUE 8, August 2014. (p 51-56)
5. Uzbekov Mirsoli Odiljonovich, Boynazarov Bekzod Baxtiyorovich. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ НАГРЕВА ВОЗДУХА // SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING. №1, 2023. (ст.71-77).

6. Узбекиков М.О., Бойназаров Б.Б. Эффективное использование солнечных нагревательных устройств на территории республики Узбекистан // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2023, Т.27, №4), (ст.167-175).
7. Boynazarov Bekzod, Nasretdinova Feruza, Uzbekov Mirsoli. Analysis of solar energy devices // Scientific and Technical Journal of NamIET, Vol 8, issue 2. pp. 197-204. ISSN 2181-8622.
8. Узбекиков М.О., Бойназаров Б.Б. Экономический анализ использования солнечный воздуханогреватель // II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE STOCKHOLM. SWEDEN. 13-14.06.2023. с. 63-65.
9. Boynazarov Bekzod Bakhtiyorovich, Uzbekov Mirsoli Odiljonovich. PROVIDING HEAT ENERGY TO GREENHOUSES USING SOLAR AIR HEATER COLLECTORS // WEB OF SCIENTISIT: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 6, June, 2023. pp. 350-359.
11. Uzbekov Mirsoli Odiljonovich, Boynazarov Bekzod Baxtiyorovich. Quyosh havo qizdirgich qurilmalarining samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar // SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING. №1, 2023 йил. pp. 71-78. ISSN 2181-1539.
12. Uzbekov M.O., Boynazarov B.B. O'zbekiston Respublikasi hududida quyosh havo qizdirgich qurilmalaridan samarali foydalanish // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2023, Т.27, №4), 167-175.